

SISTEMAS DE REPRESENTAÇÃO E A ZOOMORFIZAÇÃO DO CORPO NEGRO NA BAHIA

REPRESENTATION SYSTEM AND THE PERCEPTION OF BLACK BODIES AS ANIMALS IN BAHIA STATE

Davi Nunes dos Reis¹
Mestre em Estudo de Linguagens
Universidade do Estado da Bahia
(ungareia@gmail.com)

RESUMO: Neste trabalho, utilizo ferramentas teóricas extraídas dos estudos sobre cultura, representação e raça de Hall (2016) para investigar o que denomino **corpo negro zoomorfizado**. Para isso, examino duas imagens de práticas representacionais sobre o negro na Bahia: uma foto data de 1826; ela transpõe uma ordem pictórica do universo social da escravidão; a outra foto é contemporânea, do ano de 2014. Interessa-me descrever, parcialmente, como o regime de representação atualiza estereotipagens do sistema escravista na contemporaneidade. Assim, divido o trabalho em duas partes: primeiro, disponho uma reflexão sobre os gestos de pensamento de Hall, dialogo brevemente com Mbembe (2014), Wilderson III (2020), Fanon (2014), e fundamento o conceito de **negro zoomorfizado**; na segunda parte, analiso propriamente as imagens.

Palavras-chave: Stuart Hall. Representação. Zoomorfização. Corpo negro.

ABSTRACT: In the current work, I use theoretical tools extracted from studies on culture, representation and race by Hall (2016) to investigate what I call “corpo negro zoomorfizado”² (a Black body perceived with animal features). For that, I examine two images of representational practices about Black people in South Bahia: a picture from 1826; that depicts the social universe of slavery; the other photo is contemporary, taken in 2014. I am interested in describing, in part, how the representation regime updates stereotyping of the slave system in contemporary times. Thus, I divide the work in two parts: first, I have a reflection on Hall's thought gestures, I briefly dialogue with Mbembe (2014), Wilderson III (2020), Fanon (2014), and I support the concept of “corpo negro zoomorfizado”; in the second part, I analyze the images properly.

Keywords: Stuart Hall. Representation. Black body.

O homem negro: um signo zoomorfizado

A imagem do negro, o negro como imagem mental no sistema conceitual do ocidente, no mapa mental branco, foi construída através da sua zoomorfização. Para entender essa abstração animalesca que ocorreu inicialmente no contato entre comerciantes europeus e os reinos africanos no século XV, vale nos ater a definição

¹ Doutorando, com financiamento CAPES, em Literatura, Cultura e Contemporaneidade – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0375-3484>.

² O termo zoomorfização/zoomorfizado não existe na língua inglesa, devido a isso mantive o conceito e adicionei uma explicação em parênteses.

de Hall (2016) sobre esse primeiro **sistema de representação**, o qual ele denomina **sistema conceitual**. Para Hall (2016), esse sistema se apresenta como uma organização, classificação, ordenação de conceitos que se relacionam de forma complexa uns com os outros. Assim, o sentido depende da relação entre as coisas no mundo (objetos, pessoas e eventos reais e imaginários) e do sistema conceitual que funciona como abstração das coisas da realidade, ou melhor, das suas representações mentais.

Primeiro, há o “sistema” pelo qual toda ordem de objetos, sujeitos e acontecimentos é correlacionada a um conjunto de conceitos e representações mentais que nós carregamos. Sem ela jamais conseguiríamos interpretar o mundo de maneira inteligível. Em primeiro lugar, portanto, o significado depende do sistema de conceitos e imagens formados em nossos pensamentos, que podem “representar” ou “se colocar como” o mundo. Este sistema possibilita que façamos referências a coisas tanto dentro, quanto fora da mente (HALL, 2016, p.34).

É interessante observar que já nesse primeiro sistema, antes mesmo de se tornar um signo, o negro se transformou no que chamo aqui de **corpo negro zoomorfizado**, isto é, fixado e reduzido a uma condição de natureza, a uma animalização mortal, inumana, que se tornou, no mapa mental branco, europeu, uma bússola para a organização do que Hall (2016) chama de **políticas racializadas da representação**. Sobre esse processo que venho denominando zoomorfização, de fixação de um freme mental do negro bestializado na construção do pensamento ocidental, Mbembe (2014) argumenta:

A escravatura atlântica é o único complexo servil multi-hemisférico que transforma pessoas de origem africana em mercadorias. É, por esse facto, a única a ter inventado o Negro, isto é, uma espécie de homem coisa, de homem metal, de homem moeda, de homem plástico (MBEMBE, 2014, p.19).

Parece-me que há todo um mundo de objetos, coisas, sujeitos e acontecimentos reais e imaginários construído pela escravização, colonização e racismo que produziu um repertório representacional, isto é, um acervo de imagens representadas na literatura, na pintura, no cinema, nas diversas mídias que espoliou o negro de sua ontologia, de sua possível “humanidade”. A humanidade entendo como uma categoria, um conceito criado na Europa que, em seu processo de funcionamento, mantém o negro fora de sua esfera de reconhecimento. Apesar de seu aparente universalismo, a humanidade é particular e excludente. Sobre esse processo de encontro e impossibilidade de reconhecimento, Fanon (2008, p. 104)

nos diz: “Depois tivemos de enfrentar o olhar branco. Um peso inusitado nos oprimiu”. O peso é a transmutação da imagem do negro em coisa, de sua transformação em um signo zoomorfizado. E uma das práticas de representação zoomorfizadas do negro é a **estereotipagem**, sobre ela diz Hall (2016):

A estereotipagem, em outras palavras, é parte da manutenção da ordem social e simbólica. Ela estabelece uma fronteira simbólica entre o “normal” e o “pervertido”, e o “patológico”, o “aceitável”, o “pertencente” e o que não pertence ou é o “Outro”, entre “pessoas de dentro” (insiders) e o “forasteiro” (outsiders), entre nós e eles (HALL, 2016, 192).

A questão é que a estereotipagem naturaliza, animaliza, reduz, essencializa, fixa a diferença. O negro naturalizado como uma diferença fixada é o que possibilita exteriorizar, nas duas fotos que serão analisadas na segunda parte desse trabalho, as camadas da zoomorfização do corpo negro representado nas atividades econômicas da escravidão, inicialmente, e na permanência desse choque do trabalho escravo em serviços realizados por negros no tempo presente em sociedades coloniais e aqui notadamente na Cidade do Salvador - Bahia.

O acervo sógnico que construiu e ainda constrói os mapas mentais do homem branco ocidental articulou e articula a vida-mundo no planeta, quero com isso dizer que as zoomorfizações mentais, o campo imagético construído pelo ocidente sobre a imagem do negro se tornou uma prática representacional reificada e possui contornos históricos que permanecem presentes, através do que Denise Ferreira da Silva (2019) denomina **violência total**, nas sociedades contemporâneas. A **violência total** é uma categoria asfixiante de violações imagéticas, simbólicas, jurídicas e institucionais que assoberbam a vida do negro de frustrações, humilhações, derrotas e morte social e física. O intelectual afropessimista Frank B. Wilderson III (2020) argumenta sobre isso:

Temos que nos perguntar por que é que quanto mais violência acontece com os negros, e quanto mais ela é gravada e transmitida visualmente, mais a violência acontece. É como se a distribuição visual dessas imagens acompanhasse um aumento em suas ocorrências, e não vice-versa. Precisamos entender que a violência anti-negra não é como qualquer outra coisa: esses são rituais de prazer e renovação psíquica para a raça Humana (WILDERSON III, 2020, s/p).

A imagem do negro fora do que se denomina raça humana, como esse ser exterior a ela, mas que é necessário para a sua renovação psicológica, epistemológica e representacional é o que, dentro do que Hall (2016) nomeia de **regime de representação**, fez surgir o **negro zoomorfizado**. O regime de representação é um conjunto de práticas representacionais classificatórias, organizadas para a construção da diferença nas políticas racializadas da representação, isto é, é um sistema organizado para construir estereótipos do negro fora do que o ocidente chama de humanidade. E ao mesmo tempo esse **fora do negro**, ou **os de fora** representados de forma estereotipada para **os de dentro**, os humanos, é o que traz regozijo e renovação para essa humanidade mórbida e excludente.

A zoomorfização (equiparar e impingir às pessoas negras comportamentos e características animais) foi representada com bastante incidência no que a historiografia literária denomina de Realismo e Naturalismo na literatura brasileira. A zoomorfização se tornou, aí, uma técnica de representação literária. De acordo com Antônio Cândido (1993), a zoomorfização acontece quando “o que é próprio do homem se estende ao animal e permite, por simetria, que o que é próprio do animal se estenda ao homem” (CÂNDIDO, 1993, p. 129). No caso do homem negro, o que é próprio de reconhecimento humano lhe é negado sistematicamente pela antinegritude que lhe enclausura na zona cinza do não reconhecimento ontológico, da morte social e da atualização constante de sua zoomorfização.

Vale agora nos ater ao segundo sistema de representação antes de irmos para as análises das imagens, pois essas são as ferramentas teóricas que usaremos para a análise também. O segundo **sistema de representação** para Hall (2016) é a **linguagem**. A linguagem é o que corporifica as representações mentais em códigos, sejam palavras, desenhos, pinturas, filmes, ou seja, é da correlação do sistema conceitual e a linguagem que surgem os signos. Os signos são a exteriorização, no jogo representacional de produção de sentido e significação, das projeções mentais.

Por isso, observo que as projeções mentais nas práticas de representação quando traduzidas nas línguas coloniais, em seus códigos herméticos e enclausuradores, transformam o negro no Outro, o fora da humanidade. Humanidade que já se encaminha – e não é algo novo – pois em outros momentos

históricos já foi assim, para um advir assustador. E para nós negros o advir assustador é sempre presente desde a travessia transatlântica. Assim, as línguas coloniais são, talvez não em sua totalidade, um desencaixo¹ cognitivo. Mas o que isso significa? Significa que a correlação dos dois sistemas, o conceitual e a linguagem, desaguou na representação de signos degradantes sejam eles icônicos (visuais, pictóricos) ou mesmo indexais (escritos ou ditos) para a representação da existência de pessoas negras.

Falo em desencaixo cognitivo, porque as pessoas negras, pelo menos na diáspora e em algum nível no continente, foram deslocadas das suas línguas, das suas socioculturas, de suas convivialidades. O que quero dizer é que as pessoas negras foram forçadas a adquirirem um sistema conceitual (o-fazer-ver-o-mundo) outro. Como também foram obrigadas a representar esse sistema em uma língua que não era a sua, ou melhor, uma língua que agia contra si. Assim, desse processo complexo surgem as estereotipagens – representações zoomorfizadas da existência negra.

Neste trabalho, particularmente, me interesso pelos signos icônicos, visto que analisarei duas imagens: uma do século XIX que representa uma ordem do sistema escravocrata no Brasil e a outra uma imagem atual que em seu universo pictórico representa uma ordem do poder colonial notadamente na Bahia. Assim, o universo pictórico expressa de forma latente a distribuição visual da imagem do negro produzida pelo regime de representação através do tempo.

Aqui me parece ser o momento para colocar a pergunta que Hall (2016, p.140) se fez em **O Espetáculo do outro**: “os repertórios da representação em torno da ‘diferença’ e da ‘alteridade’ mudaram ou as características anteriores permanecem intactas na sociedade contemporânea?” Hall fez essa pergunta e transcorreu todo um caminho analítico demonstrando mudanças e permanências, deixando à vista posições diversas de deslocamentos do poder representacional. Meu foco aqui está na análise de uma permanência, de uma estereotipagem que

¹ Aqui não me refiro ao conceito de Desencaixe de Giddens (1991, p.11). Giddens se refere à desencaixe dos sistemas sociais, desencaixe de tempo-espaço, isto é, do esvaziamento e regulamentação do tempo-espaço na modernidade. Já aqui me refiro à correlação do sistema conceitual com a linguagem no ocidente e como isso resultou em um regime de representação que zoomórfica a representação do negro.

designei de o negro como um signo zoomorfizado, ou como já disse antes, a **zoomorfização do corpo negro**.

Das imagens: as zoomorfizações

Figura – 1 Escravizados transportando homem em uma liteira

Fonte: Fotografia de Alberto Henschel, Bahia, 1869

A imagem acima explicita as práticas racializadas da representação do regime escravocrata na Bahia. Nesta fotografia tirada por Alberto Henschel (1827-1981), emigrante alemão que atuou no Brasil como um dos mais bem sucedidos fotógrafos na segunda metade do século XIX, podemos observar o que venho denominando no decorrer deste texto de o **corpo negro zoomorfizado**, isto é, um corpo fixado, reduzido a uma condição de natureza, animalizado, inerme a todas as degradações inumanas do poder.

A foto de Alberto Henschel segue o padrão estético, modista da época, o *carte-de-visite*², o antecedente do que viria se tornar o álbum de fotografia. As fotos eram tiradas com as pessoas paradas, em pose. Performatizando uma determinada

² Formato de apresentação de fotografias inventado pelo francês André Adolphe-Eugène Disdéri (1819-1889) em 1854. Assim denominada por causa de seu tamanho reduzido: apresentava uma fotografia de cerca de 9,5 x 6 cm montada sobre um cartão rígido de cerca de 10 x 6,5 cm.

condição social, ou melhor, a performatividade é feita pelo homem branco dentro da liteira, visto que para os homens negros na foto era uma condição de vida depredada, de morte social.

A pose para a foto – essa condição planejada para criar um tipo de representação – pode ser notada nas posições das pessoas e objetos dispostos na cena. A liteira está estacionada em cima da calçada, com o homem branco sentado em uma cadeira em posição de conforto em seu interior, os carregadores de liteira estão embaixo da calçada nos paralelepípedos e um outro homem negro se encontra atrás da liteira, encostado na parede. Observo que esses dois planos na foto, calçada e pista explicitam as hierarquias do poder na sociedade escravocrata.

Na pista, estrada de paralelepípedos em que tem uma linha de bonde, estão os carregadores: dois homens negros vestidos com calças, blusas e com os pés nus, descalços. Eles estão segurando as barras laterais da liteira. Encontram-se “estacionados” em posição de iniciar novamente a viagem. Digo novamente, porque o homem negro que se localiza segurando a barra lateral direita, me parece está com a sua blusa molhada de suor: há uma parte da sua blusa que está mais úmida, e uma outra parte mais seca, menos encharcada. Ele está com o olhar envergado ao chão, a fadiga corpórea expressa na face – quebranto de mau trabalho. O outro carregador, que está segurando a barra esquerda da liteira, se encontra também com a vista curvada, a linha do olhar abaixo do avistar do homem branco.

Na calçada, está o escravocrata representado dentro da liteira, ele é o foco da foto. A parte central que divide o plano dos dois homens negros na pista com o terceiro homem negro que se localiza na calçada, encostado na parede. O homem no interior da liteira com trajes de um senhor de escravos traça uma linha de olhar superior que o sobredetermina como um sujeito que representa toda uma ordem do poder no sistema escravista.

Assim, o homem branco está na ordem do humano e para sustentá-la é preciso que ele **zoomorfe** o corpo negro. Precisa animalizá-lo, extenuá-lo e exibi-lo como um animal fadigado. A ordem do humano, do seu conforto, é mantida pelo substrato medonho do sofrimento negro. O homem branco, assim, é uma carga, o peso atroz da humanidade que esses homens negros representados na foto carregam.

Observo também o que posso dizer ser a dimensão tropical da foto: a exposição dos homens negros ao sol enquanto o homem branco goza do conforto do sombreamento da liteira, instrumento que tem sua origem no império romano e foi largamente utilizado como uma tecnologia de status brancos e zoomorfização dos escravizados brasileiros.

O terceiro homem negro, o que se encontra encostado na parede, me parece menos extenuado, apesar de estar descalço, suas roupas não estão sujas, o que me leva a especular que ele realize, ou que esteja na ordem de uma outra atividade na conjuntura da escravização. Pressuponho que ele seja uma espécie de guarda, acompanhante, capataz do homem branco, visto que seu olhar também está envergado. O seu olhar se curva à perspectiva do olhar do fotógrafo alemão.

Os olhares em jogo na foto, como tudo em volta, demonstra através da prática de representação da diferença racial a situação de brutalidade às pessoas negras na escravidão. O que me deixa também muito envolvido nessa foto é que, como um intelectual negro nascido em Salvador: essa calçada, essa casa número 45, me é muito familiar. Apesar de não saber em qual bairro foi tirada essa foto que analiso, e conhecendo a arquitetura histórica da cidade, pressuponho que foi feita no que hoje engloba alguns bairros do Centro Histórico de Salvador e isso nos leva a segunda imagem que demonstra as políticas racializadas da diferença e a zoomorfização do corpo negro para o desfrute e conforto brancos na atualidade.

Figura 2 – Bike-Táxi

Fonte: Prefeitura de Salvador (2014)

Esta imagem publicada no site da ESPN³, no ano de 2014, por si só responde a pergunta que Hall (2016) fez sobre as mudanças e permanências dos repertórios da representação em torno da diferença e da alteridade na contemporaneidade. Apesar de avanços representacionais, como bem Hall (2016) apontou, no uso da imagem do negro, o regime de representação institucionalizado atualiza as estereotipagens.

Salvador é uma cidade que se insere no mundo a partir de uma localização em termos de uma divisão mundial de trabalho. A exploração turística é um dos principais aportes econômicos e a força de trabalho negra sustenta esse regime não só em termos econômicos, mas também simbólicos, oferecendo os corpos negros ao regozijo, ao gozo de uma determinada raça e classe na atualização da fantasia colonial escravocrata. O delírio colonial é que permite que os corpos negros permaneçam como figuras abjetas, zoomorfizadas nas zonas históricas da cidade, figurando ora como população apartada, excluída dos espaços turísticos, ora como atrações de entretenimento oferecidas à tara dos olhares e o uso branco.

Assim, nesta foto, o homem negro dirige uma bike-táxi – a encarnação contemporânea da liteira escravista – feita para carregar os turistas estrangeiros e brasileiros que viriam conhecer a Cidade do Salvador e assistir os jogos da copa. Como na primeira foto analisada aqui, o homem negro a serviço da prefeitura, como podemos ver no emblema na parte lateral da bike-táxi, precisar usar da sua força corpórea, física, para carregar o corpo-branco-carga, carga histórica da sua objetivação e zoomorfização.

Observa-se na imagem que as duas mulheres estão sorridentes, elas miram a câmera confortáveis: uma, que se encontra em maior profundidade na foto com as pernas cruzadas, segura uma lata de cerveja; a outra, mais externalizada, acena complacente como se estivesse em uma grande aventura, ou mesmo em algum safari urbano. Há toda uma recreação racista de pessoas brancas e degradação negra representada.

³ Disponível em: <
http://www.espn.com.br/noticia/425854_bike-taxi-e-um-dos-legados-da-copa-em-salvador-bike-e-legal
>.

Outra figuração que aparece e arde na foto, pois explicita a construção, ou a fixação do negro como a imagem de objeto de uso, está na mulher branca com suas quatro crianças: elas manifestam o desejo de usarem o transporte movido com a força física do corpo negro. A imagem demonstra o aprisionamento do corpo negro no tempo do uso, isto é, o uso corrente explicitado pelas duas mulheres que estão dentro da bike-táxi e o possível uso advir com a família desejosa.

O homem negro na bike-táxi está cercado por todo lado de brancura, de antinegitude, e, além disso, se encontra encurralado entre os poderes instituídos da cidade: o edifício que aparece no fundo da foto é a Câmara Municipal da cidade e em seu lado oposto, que não aparece na foto, se localiza a Prefeitura de Salvador. Por todo lado, há a interferência do poder, o chicote “invisível” para que ele carregue a carga branca, para que ele se torne um homem negro zoomorfizado.

Considerações finais

As duas fotos possuem temporalidades e conjunturas políticas, econômicas diversas: elas representam o corpo do homem negro zoomorfizado e essa estereotipagem se atualiza no regime de representação de maneira constante, pois ela, e diversas outras, é o que sustenta as políticas racializadas da diferença na sociedade contemporânea, como aparece representada nas duas imagens que expus aqui de homens negros, em tempos distintos, exercendo atividades laborais na Cidade do Salvador, na Bahia.

Referências

CANDIDO, A. O mundo sem culpa. In: **_. O discurso e a cidade**. São Paulo: Duas Cidades, 1993.

FANON, F. **Pele Negra, Máscaras Brancas**. Salvador: EDUFBA, 2008.

GIDDENS, A. **As Consequências da Modernidade**. São Paulo: UNESP, 1991.

HALL, S. **Cultura e Representação**. Rio de Janeiro: Ed. PUC-RIO: Apicuri, 2016.

MBEMBE, A. **Crítica da razão negra**. Lisboa: Ed. Antígona, 2014.

SILVA, D. **Corpus Infinitum com Denise Ferreira da Silva da British Columbia University**. Youtube, publicado em 05 dez. 2019. Disponível em < <https://www.youtube.com/watch?v=ZfQnJZgxQIE&feature=youtu.be> >. Acesso em: 18 ago. 2020.

WILDERSON III, F. **Afropessimismo e os rituais da violência anti-negra: uma entrevista com Frank B. Wilderson III**. Publicado em: 07 jul. 2020. Disponível < <https://medium.com/@allankardecpereira/afropessimismo-e-os-rituais-da-viol%C3%Aancia-anti-negra-uma-entrevista-com-frank-b-wilderson-iii-7b011127ae8b> > Acesso em 19 ago. 2020.